

INDISSOCIABILIDADE EM MOVIMENTO: PRÁTICAS EXTENSIONISTAS E PESQUISA APLICADA EM TERRITÓRIOS RURAIS

Telma Regina Stroparo¹

¹Universidade Estadual do Centro-Oeste – UNICENTRO, telma@unicentro.br

Resumo

DOI:10.5281/zenodo.15778704

O artigo propõe uma reflexão teórica sobre a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como método formativo e fundamento epistemológico da universidade pública brasileira. Em oposição à fragmentação curricular e à centralidade tecnocrática na formação acadêmica, defende-se que a indissociabilidade deve operar como eixo articulador entre conhecimento, território e transformação social. Apoia-se teoricamente em autores como Boaventura de Sousa Santos, Miguel Arroyo, Darcy Ribeiro, Catherine Walsh, Edgar Morin e Paulo Marcelo Sampaio Paula, com ênfase nas noções de justiça cognitiva, currículo integrador, práxis formativa e função pública da universidade. Discute-se que a efetividade desse princípio exige metodologias ativas, reestruturação curricular e compromisso institucional com a produção de saberes plurais, situados e comprometidos com o respeito às realidades e aos conhecimentos locais. Conclui-se que a indissociabilidade, compreendida como método, contribui para a formação ética, crítica e socialmente referenciada, reposicionando a universidade como agente de transformação.

Palavras-chave: Indissociabilidade. Universidade Pública. Formação Crítica. Justiça Cognitiva. Currículo Integrador.

1. INTRODUÇÃO

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão constitui um dos pilares da universidade pública brasileira, conforme preconizado pelo artigo 207 da Constituição Federal de 1988 (Brasil, 1988), que estabelece que as universidades públicas devem obedecer a este princípio, significando que as três dimensões devem ser integradas e articuladas de forma inseparável, servindo como base para a formação acadêmica e o compromisso social da universidade. Tal orientação reforça a ideia de uma educação superior que vá além da sala de

aula, conectando a produção de conhecimento acadêmico às necessidades e realidades da sociedade (Carbonari; Pereira, 2007; da Silva, 2020; Gonçalves, 2015).

Desta forma, este artigo propõe compreender a indissociabilidade não apenas como princípio constitucional, mas como método formativo em movimento, articulando saberes teóricos e práticos em territórios rurais por meio de metodologias ativas e pesquisa aplicada. O estudo é vinculado ao projeto “Transformação Digital e Ecosociodesenvolvimento: Agroecologia, Inovação Social e Capacitação Sociotécnica para a Sustentabilidade Econômica da Agricultura Familiar”, vinculado ao Programa Universidade Sem Fronteiras (USF-SETI/PR), vinculado do Grupo de Pesquisa NuTSDDES (UNICENTRO/CNPq).

Do ponto de vista teórico, o artigo apoia-se no pensamento de Boaventura de Sousa Santos, especialmente no que tange à ideia de uma extensão dialógica. Segundo este autor, “no século XXI só há universidade quando há formação graduada e pós-graduada, pesquisa e extensão (Boaventura de Sousa Santos, 200, p. 64-65). Mais adiante, propõe uma “extensão universitária ao contrário”, na qual – em vez de simplesmente levar a universidade para fora – busca-se trazer outros conhecimentos para dentro da universidade, promovendo um diálogo genuíno entre saberes acadêmicos e populares (Boaventura de Sousa Santos, 2005)

Apoia-se também nos escritos de Miguel Arroyo, Darcy Ribeiro, Catherine Walsh, Edgar Morin e Paulo Marcelo Sampaio Paula, com ênfase nas noções de justiça cognitiva, currículo integrador, práxis formativa e função pública da universidade.

No cenário brasileiro contemporâneo, essa visão se traduz na busca por “uma extensão dialógica e comprometida com as culturas locais”, superando abordagens assistencialistas e estabelecendo uma relação de mão dupla em que a universidade ensina e aprende com a comunidade. Sob tal prisma, a extensão deixa de ser apenas difusão de técnicas ou conhecimentos prontos e torna-se um processo de construção compartilhada de saberes, em que teoria e prática se informam mutuamente.

No contexto dos territórios rurais, a extensão universitária desempenha um papel estratégico ao promover a aproximação entre saberes acadêmicos e conhecimentos locais, contribuindo para a construção de soluções contextualizadas e socialmente relevantes (Dai *et al.*, 2024; Ongachi; Belinder, 2025)

A relevância do estudo em territórios rurais dá-se não apenas na difusão do conhecimento técnico-científico, mas, sobretudo, na escuta ativa, no reconhecimento da diversidade epistêmica e no fortalecimento das capacidades locais. Ao articular ensino, pesquisa e extensão, a universidade pública se torna agente de mediação entre demandas sociais e processos formativos, impulsionando práticas sustentáveis, inovação sociotécnica e

valorização das identidades camponesas. Dessa forma, a extensão territorializada rompe com lógicas unidirecionais de transferência de saber, estabelecendo vínculos de reciprocidade e coformação com as comunidades, essenciais para a justiça cognitiva, a equidade territorial e o desenvolvimento rural emancipatório.

Neste viés, tem-se ainda a curricularização da extensão, também conhecida como creditação (curricular) da extensão, que trata-se de estratégia prevista no Plano Nacional de Educação (PNE), regulamentada pela Resolução nº 7 MEC/CNE/CES, de 18 de dezembro de 2018, estabelecendo que as ações de extensão devem compor, no mínimo, 10% do total da carga horária curricular dos cursos de graduação, conforme matriz curricular.

Cabe ressaltar que a Resolução nº 7 MEC/CNE/CES traz uma nova conceituação para a Extensão Universitária, em seu Art. 3º assevera: “Extensão na Educação Superior Brasileira é a atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino superior e os outros setores da sociedade, por meio da educação e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente como o ensino e a pesquisa” (Brasil, 2018)

Ademais, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP também prevê articulação entre atividades de extensão, ensino e pesquisa deve integrar-se ao currículo e à organização da pesquisa, compondo um processo interdisciplinar, político-educacional, cultural, científico e tecnológico, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa (Brasil, 2018).

O Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Instituições de Educação Superior Brasileiras (FORPROEX), cujo objetivo é discutir, promover e fortalecer a política de extensão universitária no Brasil, articulando as atividades de ensino, pesquisa e extensão como partes indissociáveis da formação acadêmica e da responsabilidade social das universidades também assevera sobre a extensão universitária: “...é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre Universidade e outros setores da sociedade” (FORPROEX, 2012).

Nogueira (2000) cita as diretrizes que devem orientar a formulação e implementação das ações de Extensão Universitária, pactuadas no FORPROEX, como sendo: Interação Dialógica; Interdisciplinaridade e Interprofissionalidade; Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão; Impacto na Formação do Estudante; Impacto e Transformação Social

2. METODOLOGIA

A pesquisa caracteriza-se como um estudo de natureza teórica e abordagem qualitativa, ancorado em uma revisão narrativa e analítico-crítica da literatura, com o objetivo de discutir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como método formativo e político na universidade pública.

A opção por uma abordagem teórica justifica-se pela necessidade de aprofundamento conceitual sobre os fundamentos epistemológicos e pedagógicos que sustentam a indissociabilidade como eixo estruturante da formação universitária crítica e socialmente referenciada. A construção do referencial teórico partiu da seleção de autores clássicos e contemporâneos que tratam das seguintes categorias analíticas: formação crítica, justiça cognitiva, currículo integrador, universidade pública, pedagogia transformadora, saberes situados e função social do ensino superior. As buscas bibliográficas foram realizadas em bases nacionais e internacionais, com destaque para Google Scholar, Scopus, SciELO e Web of Science, utilizando combinações booleanas dos seguintes descritores em três idiomas (português, inglês e espanhol): *indissociabilidade universitária, ensino-pesquisa-extensão, universidade pública, justiça cognitiva, epistemologias do sul, formação crítica, currículo integrador, extension education, cognitive justice, transformative education, public higher education, saberes locais, pedagogía crítica, vinculación con la comunidad*, entre outros.

A análise da literatura orientou-se por uma perspectiva crítica, buscando identificar convergências teóricas, lacunas estruturais e potencialidades transformadoras associadas à efetivação da indissociabilidade como método educativo e epistemológico. O critério de seleção dos textos privilegiou publicações acadêmicas que dialogam com contextos latino-americanos e abordagens contra-hegemônicas de educação, especialmente aquelas que situam a universidade como agente de justiça social e democratização do conhecimento.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão constitui um dos fundamentos normativos e epistemológicos da universidade pública brasileira, consagrada legalmente desde a Constituição Federal de 1988. Entretanto, sua efetiva operacionalização enquanto prática pedagógica e organizacional ainda encontra entraves institucionais, curriculares e epistemológicos (Camargos, 2023; da Silva, 2020; Gonçalves, 2015)

Boaventura de Sousa Santos (2010) propõe que a universidade do século XXI seja atravessada pela lógica da pluralidade epistemológica e da justiça cognitiva. Para o autor, é preciso romper com a monocultura do saber científico, reconhecendo formas de conhecimento

historicamente marginalizadas, especialmente aquelas produzidas nos territórios populares, camponeses e indígenas. A indissociabilidade, nesse sentido, representa não apenas um princípio organizacional, mas um instrumento de ruptura com a colonialidade do saber, ao articular ensino, pesquisa e extensão como instâncias de diálogo entre diferentes racionalidades.

Neste viés, Miguel Arroyo (2004) oferece uma leitura complementar ao defender a formação como práxis. Para o autor, a formação universitária deve ser compreendida como um processo de constituição política dos sujeitos em relação com os territórios que habitam. Nesse processo, a extensão não é um simples canal de aplicação do conhecimento, mas um espaço de produção coletiva, conflitiva e situada de saberes. Esses conceitos também estão presentes nos escritos de Darcy Ribeiro (1971) que já antecipava esse entendimento ao formular o conceito de "universidade necessária". Em sua visão, a universidade deve se orientar pelas demandas populares, pela realidade nacional e por um projeto autônomo de desenvolvimento sociocultural. Para tanto, a indissociabilidade não pode estar dissociada de um projeto político comprometido com a formação de sujeitos históricos. A função da universidade seria, nesse marco, contribuir para a superação das desigualdades e para a emancipação dos grupos sociais historicamente excluídos.

Catherine Walsh (2009), ao discutir a justiça cognitiva e as epistemologias do Sul, reforça a necessidade de uma reconfiguração profunda das formas de produção e circulação do conhecimento. Segundo a autora, é imprescindível que a universidade pública se abra ao diálogo com saberes locais, comunitários e ancestrais, construindo relações de reciprocidade entre o conhecimento acadêmico e os modos de vida dos territórios. Nesse sentido, a indissociabilidade torna-se também uma estratégia de descolonização epistêmica.

Edgar Morin (2000), com sua proposta de um pensamento complexo, contribui para o questionamento da fragmentação disciplinar que ainda estrutura boa parte dos currículos universitários. Sua abordagem enfatiza a necessidade de articular saberes, conectar contextos e formar sujeitos capazes de compreender os fenômenos de forma integrada. A indissociabilidade, nesse contexto, é compreendida como uma resposta à lógica reducionista e como via para a construção de currículos transversais e integradores.

Por fim, Paulo Marcelo Sampaio Paula (2013) contribui com a ideia de que a extensão universitária deve ser tratada como dimensão estruturante da cultura universitária, e não como atividade acessória. Ele defende que a indissociabilidade só se realiza plenamente quando a extensão é compreendida como parte constitutiva dos projetos pedagógicos, com potência para ressignificar as relações entre conhecimento, sociedade e formação.

Em conjunto, esses referenciais sustentam a compreensão da indissociabilidade como mais do que um arranjo institucional: trata-se de uma opção política e epistemológica que orienta a universidade na direção da formação crítica, do compromisso territorial e do respeito aos conhecimentos e às realidades locais — especialmente aquelas vividas nos territórios rurais, onde o diálogo entre saberes e a transformação social se tornam ainda mais urgentes e necessários.

No contexto brasileiro, a extensão universitária foi reconhecida como um processo acadêmico essencial para a formação cidadã e técnica dos estudantes (Camargos, 2023; Canavesi; Bianchini, [s. d.]; Gadotti, 2017) Essa abordagem coloca os estudantes como protagonistas de sua formação, ao mesmo tempo em que fortalece o vínculo entre a academia e as comunidades locais. A diretriz de indissociabilidade reafirma que ações de extensão ganham maior efetividade quando vinculadas ao ensino e à pesquisa, permitindo que os envolvidos – alunos, professores e comunidades – atuem como agentes de transformação social.

Entretanto, a implementação desse modelo enfrenta desafios significativos, especialmente em territórios rurais (Landini, 2014). A extensão rural no Brasil exige abordagens institucionais que considerem variáveis como inclusão produtiva, agroindústrias familiares e a construção social de mercados (Landini, 2014; Stroparo, 2025).

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

A compreensão da indissociabilidade como um elemento dinâmico e transformador nas práticas universitárias em territórios rurais requer, primeiramente, o entendimento de suas bases conceituais, sua trajetória histórica e seu respaldo legal no Brasil.

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão é caracterizada como "um processo multifacetado de relações e de correlações que busca a unidade da teoria e da prática". Esta concepção, conforme defendida por Rays (2003), é crucial para superar uma cultura acadêmica historicamente fragmentada, direcionando a formação universitária para uma perspectiva humana integral.

As reflexões apresentadas na fundamentação teórica apontam para a necessidade de reposicionar a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão como eixo estruturante da formação universitária, especialmente em contextos territoriais rurais. Extensão rural é um processo educativo inserido na comunidade, enquanto assistência técnica não possui esse caráter educacional, de acordo com Peixoto (2008).

A partir da revisão crítica da literatura, emergem três grandes eixos de análise: (1) a indissociabilidade como prática formativa crítica; (2) a territorialização da universidade pública; e (3) a valorização dos saberes locais e a justiça cognitiva como fundamentos de uma pedagogia situada.

O primeiro eixo evidencia que a indissociabilidade, compreendida como método, transcende a organização institucional e exige uma reestruturação curricular baseada na interdisciplinaridade, na integração entre teoria e prática e na centralidade dos sujeitos no processo formativo. Essa abordagem desafia os modelos tecnicistas e conteudistas que ainda prevalecem em muitas estruturas curriculares. Ao serem articuladas, as dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão operam como dispositivos de formação integral, comprometida com a realidade concreta dos estudantes e com os territórios em que estão inseridos.

O segundo eixo se refere à territorialização da ação universitária. Os autores analisados reforçam que a universidade pública deve assumir sua função social em diálogo direto com os contextos em que atua. Nos territórios rurais, marcados por desigualdades históricas, baixa presença institucional e riqueza de saberes tradicionais, a indissociabilidade torna-se um princípio de justiça territorial. É por meio da escuta, da presença física e da continuidade dos vínculos que a universidade pode romper com lógicas de extensão verticalizada e estabelecer relações de coformação com as comunidades locais. Conforme argumentam Hall e Tandon (2023), a extensão crítica deve se comprometer com “ações pedagógicas de escuta ativa, reciprocidade e reconhecimento da legitimidade dos saberes comunitários” (p. 6), deslocando o eixo do conhecimento da universidade para os territórios onde se constroem resistências e alternativas.

O terceiro eixo diz respeito à valorização dos saberes locais. Conforme destacam Santos e Walsh, a indissociabilidade, quando operada sob a perspectiva da justiça cognitiva, permite o reconhecimento de epistemologias historicamente marginalizadas, sobretudo nos espaços rurais. As práticas agrícolas, as tradições comunitárias, a oralidade, os modos de vida camponeses e indígenas não são apenas objetos de estudo, mas fontes legítimas de produção de conhecimento. Hall e Tandon (2023) defendem a construção de “pluriversidades”, onde múltiplos sistemas de conhecimento coexistem em diálogo, substituindo a hierarquia epistêmica pela interculturalidade crítica. Ao integrar tais saberes aos processos formativos, a universidade contribui para sua preservação e atualização, ao mesmo tempo que amplia sua própria capacidade de resposta social.

Embora o presente artigo não se baseie em uma experiência empírica específica, os referenciais analisados convergem para um horizonte pedagógico e político que reposiciona a indissociabilidade como prática viva e comprometida com a transformação social. A incorporação dos territórios rurais como espaços legítimos de produção de conhecimento e intervenção formativa representa não apenas um avanço epistemológico, mas também uma exigência ética para as instituições públicas de ensino superior.

Assim, os resultados teóricos deste estudo sustentam a tese de que a indissociabilidade, quando compreendida como método, opera como uma força integradora entre universidade e território, entre teoria e prática, entre saber acadêmico e saber local. Esta integração, mais do que desejável, é indispensável para uma formação universitária enraizada, crítica e transformadora.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, quando concebida como princípio epistemológico e ético, ultrapassa sua função normativa para configurar-se como instrumento de transformação social e democratização do conhecimento. No contexto da universidade pública brasileira, especialmente frente às desigualdades históricas e estruturais que marcam os territórios rurais, essa articulação adquire contornos ainda mais desafiadores e urgentes. Este artigo buscou refletir, de modo teórico e crítico, sobre a potência formativa e política da indissociabilidade, defendendo seu reposicionamento como método de construção de saberes enraizados, dialogais e socialmente referenciados.

A análise fundamentada na literatura especializada, especialmente nas contribuições de autores como Santos, Walsh, Hall e Tandon, permitiu identificar que a indissociabilidade crítica não se resume à coexistência institucional de ações, mas exige a construção de currículos territorializados, práticas pedagógicas integradas e valorização dos saberes pluriépistêmicos presentes nas realidades locais. A valorização dos territórios rurais como espaços legítimos de produção de conhecimento e de atuação universitária reforça a necessidade de uma universidade que escute, reconheça e dialogue com os sujeitos historicamente marginalizados, contribuindo para uma reforma curricular que seja, simultaneamente, cognitiva, política e social.

Por fim, reafirma-se que a extensão universitária, quando articulada ao ensino e à pesquisa de forma crítica e territorializada, tem o potencial de fomentar práticas emancipatórias, fortalecer a justiça cognitiva e promover o reconhecimento de epistemologias silenciadas. A indissociabilidade, neste horizonte, deve ser compreendida como um compromisso permanente

da universidade com os territórios que a sustentam, com a pluralidade de saberes que os compõem e com a urgência de formar sujeitos capazes de transformar a realidade em que vivem.

AGRADECIMENTOS

O projeto é financiado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI/PR), por meio do Programa Universidade Sem Fronteiras (USF/PR), cujo apoio tem viabilizado as ações extensionistas e a formação sociotécnica desenvolvidas no âmbito deste trabalho.

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. **Ofício de Mestre: Imagens e autoimagens**. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta a Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 49-50. Disponível em: portal MEC. Acesso em: 07 jun. 2025

BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. **Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018**. Estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira e regimenta a Meta 12.7 da Lei nº 13.005/2014. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 19 dez. 2018. Seção 1, p. 49-50. Disponível em: portal MEC. Acesso em: 07 jun. 2025

CAMARGOS, G. H. S. Extensão Universitária e o Desenvolvimento Rural. **Interagir: pensando a extensão**, [s. l.], n. 35, 2023. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/interagir/article/view/62822>. Acesso em: 7 jun. 2025.

CANAVESI, F. de C.; BIANCHINI, V. Inovação Na Agricultura Familiar No Contexto Da Extensão Rural E Da Transição Agroecológica. [s. l.],

CARBONARI, M. E. E.; PEREIRA, A. C. A extensão universitária no Brasil, do assistencialismo à sustentabilidade. **Revista de Educação**, [s. l.], v. 10, n. 10, 2007.

DA SILVA, W. P. Extensão universitária: um conceito em construção. **Revista Extensão & Sociedade**, [s. l.], v. 11, n. 2, 2020.

DAI, Z. *et al.* Influence of university agricultural technology extension on efficient and sustainable agriculture. **Scientific Reports**, [s. l.], v. 14, n. 1, p. 4874, 2024.

DAVIS, K. How will Extension Contribute to the Sustainable Development Goals. **Journal of International Agricultural and Extension Education**, v. 23, n1, 2016.

FORPROEX. Fórum de Pró-Reitores das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileiras – FORPROEX. **Política Nacional de Extensão Universitária**. Manaus –AM, Maio, 2012

GADOTTI, M. Extensão universitária: para quê. **Instituto Paulo Freire**, [s. l.], v. 15, n. 1–18, p. 1, 2017.

GONÇALVES, N. G. Indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e Extensão: um princípio necessário. **Perspectiva**, [s. l.], v. 33, n. 3, p. 1229–1256, 2015.

HALL, B; TANDON, R. Extension as epistemological decolonisation: building pluriversities in South Africa. *Agriculture and Human Values*, v. 40, art. 5, 2023.

LANDINI, F. Problemas enfrentados por extensionistas rurais brasileiros e sua relação com suas concepções de extensão rural. **Ciência Rural**, v. 45, p. 371-377, 2014.

MORIN, E. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2000.

ONGACHI, W.; BELINDER, I. Agricultural extension as a pathway to livelihood diversification and sustainable development in rural communities: a systematic review. **BMC Agriculture**, [s. l.], v. 1, n. 1, p. 6, 2025.

PAULA, P. M. Extensão universitária: práxis e emancipação. **Revista Brasileira de Extensão Universitária**, v. 4, n. 2, p. 19-30, 2013.

PEIXOTO, M. **Extensão Rural no Brasil**: uma abordagem histórica da legislação. 2008.

RIBEIRO, D. **A universidade necessária**. 3. ed. São Paulo: Editora Paz e Terra, 1971.

SANTOS, B S. **A universidade no século XXI**: para uma reforma democrática e emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez, 2010.

SETI – Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Programa Universidade Sem Fronteiras. Disponível em: <https://www.seti.pr.gov.br>. Acesso em: 07 jun. 2025.

STROPARO, T. R.; FLORIANI, N. Blockchain in Agroecological Certifications: Innovation and the Challenges of Socio-Environmental Autonomy in the Face of Technological Colonization. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 18, n. 11, p. e010016–e010016, 26 nov. 2024.

STROPARO, T.R. Socio-Technical Imaginaries and Techno-Social Territories: Connecting Sustainability and Open Innovation In Agroecology. **Revista de Gestão Social e Ambiental**, v. 19, n. 3, p. 1-17, 2025.

WALSH, Catherine. Interculturalidade e colonialidade do poder: um pensamento e posicionamento "outro" a partir da diferença colonial. In: SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula (org.). **Epistemologias do Sul**. São Paulo: Cortez, 2009. p. 57-97.